

ELEKTRON DARSLIKLAR - TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Feruza Baxtiyarovna Nurmatova, Shohista Xodjievna Abduganiyeva
Toshkent davlat stomatologiya instituti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada elektron darsliklarning ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishdagi o'zni batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, elektron ta'lim resurslarini yaratish tamoyillari va talablari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Elektron darslik, ta'lim, axborot, texnologiyalar, model. dastur.

Elektron darslik (ED) o'quv fanning asosiy ilmiy mazmuni aks etgan, axborotda joylashgan o'rgatuvchi, nazorat qiluvchi, modullashtiruvchi va boshqa dasturlardan iborat to'plam.

Elektron darslik oddiy darslikdan qanday farq qiladi?

Elektron darslik juda mobil bo'lib:

-kerakli ma'lumotlarni zudlik bilan topishga yordam beradi;

-katta matnli tushuntirishlarga ko'p marotaba murojat qilinganda vaqtni sezilarli tejaydi;

-qisqa matn bilan birga – ko'rsatadi, hikoya qiladi, modellashtiradi va x.z..

Aynan mana shunda multimedia texnologiyasining imkoniyati va afzalliklari namoyon bo'ladi.

ED ning kamchiliklariga ma'lumotlarni displeydan qabul qilish unchalik fiziologik emasligi va kitobdan ancha qimmat narxga egaligini kiritish mumkin.

ED ning uchta asosiy ishlash rejimini ajratish mumkin:

*tekshirmasdan o'qitish;

*tekshirib o'qitish, har bir mavzu, bo'limning yakunida o'quvchiga bir nechta savollarga javob berish taklif etiladi, shu tariqa ma'lumotlarni o'zlashtirilish darajasi aniqlanadi;

*matnli nazorat, bilimlarni yakuniy nazorati uchun mo'ljallanib, baho qo'yiladi.

Hozirgi kunda darsliklarga quyidagi talablar qo'yilmoqda: strukturlanganlik, murojaatda qulaylik, bayon etilgan materialning ko'rgazmaliligi.

Darslikning elektron varianti o'qitishning samaradorligini oshiradi va shuningdek mustaqil tayyorgarlik ko'rishda qulay qurol xisoblanadi.

Ma'lumki, fanni mukammal egallash uchun nafaqat nazariy bilimlarni o'rganish, balki masalalar yechishdagi amaliy kunikmalarni ham shakllantirmoq zarur. Buning uchun o'rganilayotgan jarayonlar va hodisalarning fizikaviy modelini tuzishni, yechish algoritmini tuzishni o'rganish lozim. Bu maqsadlarga erishish uchun EDda turkum model dasturlar qo'llanilgan bo'lib, u masalalarni ko'rgazmali, grafik, animatsiya tarzda namoyon qiladi. Bu esa nafaqat tushunishni osonlashtiradi, balki talabada intuitiv va tasvirli fikrlashni rivojlantiradi.

ED ning yana bir afzalligi masofali o'qitishga imkon beradi.

Shu borada ko'pgina ishlar amalga oshirilib, "Biofizika" nomli elektron darslik yaratildi.

Uni yaratishda AutoPlay Media Studio dasturidan foydalanilgan.

Ushbu dastur orqali elektron darslik yaratishda turli xil animatsiyalar, prezintatsiyalar, video va audio roliklarni joylashtirish, matn ko'chirish grafik, video, audio, animatsiya va boshqa ob'ektlarni yaratish imkonini beradi. Auto Play Media Studio bilan yaratilgan darslik alohida sahifalar guruhidan iborat. Ushbu sahifalarda turli moslamalar (grafiklar, matnlar, videofilmlar, Flash, HTML va xakozo) joylashtirilgan.

Bayon etilganlarda ko‘rinib turibdiki, EDni yaratish mashaqqatli ish bo‘lib, ancha murkkabdir. Bu borada bizning yutuqlarimiz kamtarona bo‘lsada, pedagogik jarayonning natijalari qilingan mehnat o‘zini oqlashidan dalolat beradi.

REFERENCES:

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). Nanotexnologiyaning tibbiyotdagi ahamiyati. *international scientific journal: learning and teaching*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НИИ Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.

8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). Determination of air humidity and its impact on the human body. *journal of healthcare and life-science research*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). Лабораторные работы по биофизике как метод активного обучения студентов медицинских вузов. *scientific approach to the modern education system*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.